

SO‘Z TURKUMLARINI O‘QITISHDA INTERFAOL USULLARNING AFZALLIKLARI

Suyunova Xafiza Nasulloyevna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 9-maktab
ona tili va dabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada tilshunoslik bo‘limlari haqida ilmiy ma’lumotlar yoritilgan bo‘lib, leksikologiya so‘zning atash ma’nosini, morfologiya esa uning grammatik ma’nosini va bu ma’nolar ifodalovchi vositalarni o‘rganishi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, interfaol, metod, usul, morfologiya grammatik ma’no.

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Biz ta’lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o‘zimizning birincha darajali vazifamiz deb bilamiz”. Shu bois ham hozirda ta’lim sohasi xodimlari zimmasiga juda katta mas’uliyat yuklatilgan. Chunki millatimiz, yurtimiz kelajagi va poydevori bo‘lmish yoshlarni har tomonlama yetuk, ma’naviy barkamol, aqlan puxta, iqtidorli, zamonaviy, yuksak did va ma’naviyatga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalash ta’lim sohasidagilar oldidagi ulkan vazifalardan sanaladi. Ushbu oliy maqsad yo‘lida ta’limning barcha bosqichlarida yangi pedagogik texnologiyalarni joriy qilish undan oqilona foydalanish, samaradorlikni oshirishda alohida etobor qaratilmoqda. Ta’lim sohasida dars samaradorligini oshirish o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligiga bog‘liq. Hozirgi iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi islohotlar ta’limning sifat jilatdan yangi pog‘onaga ko‘tarilishini talab etmoqda. Bu o‘rinda ta’lim-tarbiya jarayonida yangi interfaol metodlar, samarali usullarni qo‘llanilishi o‘rinli bo‘ladi.

O‘qituvchi dars jarayoniga tayyorgarlik davimida har bir darsiga qanday interfaol metodlarni qo‘llashni rejalashtiradi. O‘qituvchi interfaol metodlardan, avvalo, oddiydan murakkabiga o‘tish nazaryasiga amal qilgan holda foydalanmog‘i

lozim. Ushbu nazaryaga asosan dars jarayonida qo‘llanilayotdan oddiy metodlarga quyidagilarni kiritish mumkin: “Kichik guruhlarda ishlash”, “Juftliklarda ishlash”, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Beshinchisi ortiqcha”, “SWOT- tahlil. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ona tili fanining (6-sinf) morfologiya bo‘limini o‘qitish o‘quvchilarda o‘rgatishda interfaol usullardan mohirlik bilan foydalanish ancha samara beradi. O‘quvchilar so‘zning grammatik ma’nosi, qo‘shimchlar va uning turlari, so‘z turkumlari va ularning ma’noviy guruhlari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lishadi. Nutqimizdagi so‘zlar bir xil shaklda emas. Nutq talabi bilan ular turli qo‘shimchlarni qabul qiladi, o‘zgaradi, turfa ma’nolarni ifodalash uchun xoslanadi. Leksikologiya bilan morfologiya o‘rtasida uzviy aloqa mavjud. Har ikkisida so‘z o‘rganiladi. Ular so‘zning qaysi tomoni o‘rganishi bilan farqlanadi.

Leksikologiya so‘zning atash ma’nosini, morfologiya esa uning grammatik ma’nosini va bu ma’nolar ifodalovchi vositalarni o‘rganadi. Shunga asoslanib, darsni quyidagi bosqichlarda olib borish mumkin: An’anaviy dars tuzilishidagi “uy vazifani so‘rab baholash” bosqichiga to‘g‘ri keladi. Darsda o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar berilishi yoki “Klasster”dan foydalanish mumkin. Anglash – ma’noni anglash bu bosqich davomida o‘quvchilar olgan bilimlari va ko‘nikmalari asosida yangilikni tadqiq etadilar, yangi bilimlarni izlaydilar hamda o‘z faoliyatlari natijasida biror ma’noni anglaydilar. An’anaviy dars tuzilishidagi “yangi mavzu bayoni” qismiga to‘g‘ri keladi.

Yuqorida keltirilgan noan’anaviy usullarning samara berishi o‘qituvchining bilim darajasiga, usullarni qo‘llay olish san’atiga, o‘quvchilar bilan ishlash mahoratiga bog‘liq. Ilg‘or pedagogik texnologiyalarni darsda qo‘llash uchun o‘qituvchi, pedagog hodim izlanuvchi, yaratuvchi, o‘z kasbini sevuvchi, o‘z faniga doir so‘nggi yangililardan xabardor bo‘mog‘i, zamon bilan hamnafas, eng yanggi ma’lumotlar bilan qurollangan, o‘ziga bo‘lgan yuqori ko‘nikma va malakaga ega bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. T.: O‘zbekiston. 2017.

2. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2012. –B. 36.